

Plan zarządzania danymi badawczymi (wersja 1, kwiecień 2023 r.)
“Warszawa/Łódź. Atlas Literatury Zagłady”
Realizacja projektu: 2022-2027

1. Opis danych oraz pozyskiwanie i ponowne wykorzystanie dostępnych danych.

W projekcie uwzględnione będą:

- 1) dane tekstowe;
- 2) mapy;
- 3) materiały wizualne – zdjęcia;
- 4) materiały audiowizualne – filmy.

Dane tekstowe (fragmenty, biogramy, wydarzenia)

- Kwerendy zakładają opracowanie mniej więcej **9000 fragmentów z ok. 55 świadectw** Zagłady (pochodzących z tekstów literackich i obszaru dokumentu osobistego) pod względem zawartych w nich danych topograficznych. Ilość fragmentów została oszacowana na podstawie projektu pilotażowego „Warszawa — Atlas Literatury Zagłady – kolekcja cyfrowa na platformie Nowa Panorama Literatury Polskiej (NLP.PL). Na podstawie świadectw z czasu okupacji” zrealizowanego przy wsparciu finansowym Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach konkursu *Dziedzictwo kulturalne i współczesna tożsamość Warszawy* (2019).
- Kwerendyści i kwerendystki wybiorą fragmenty z tekstów przydzielonych im przez Kierownika projektu. Fragment jest jednostką, którą wypisują osoby tworzące wpisy do konkretnego miejsca oraz jednocześnie jednostką pracy kwerendystów i kwerendystek.
- Wszystkie fragmenty dotyczące tej samej jednostki topograficznej tworzą artykuł w strukturze kolekcji (są wprowadzane do struktury kolekcji przez zespół wprowadzający).
- Poprzez kwerendę rozumie się wypisanie wszystkich fragmentów związanych z topografią, zidentyfikowanie adresów (jeśli jest to możliwe) oraz powiązanie ich z innymi danymi (m. in. uwzględnienie w ustalonych kategoriach, przypisanie do autora lub autorki, oznaczenie opisywanego okresu).
- Biogramy osób i opisy wydarzeń będą tworzone przez zespół na podstawie istniejących materiałów źródłowych i opracowań naukowych (stanowiących głównie wiedzę zewnętrzną wobec świadectw).
- Kwerendy będą prowadzone od początku 2023 roku do połowy 2026 roku.
- Fragmenty przetwarzane w bieżącym projekcie oraz już widniejące na platformie jako efekt projektu pilotażowego będą tłumaczone przez zatrudnionego specjalistę-tłumacza na j. angielski oraz publikowane na

podstronach w tym języku.

Mapy

- Szkice analogowe i cyfrowe mapy historyczne będą rysowane w oparciu o podkład kartograficzny. Następnie mapa będzie graficznie przetwarzana i przygotowywana do publikacji.
- W przypadku map osób każda warstwa jest oddzielnym plikiem graficznym. Warstwa miejsc składa się z dwóch elementów: podkładu i warstwy w następujących formatach: jpg - podkład, png - warstwy.
- W przypadku map Warszawy ponownie wykorzystany będzie podkład użyty w projekcie pilotażowym. Podkłady do mapy getta i strony aryjskiej w Łodzi zostaną opracowane w trakcie trwania projektu.
- Opracowanie map historycznych przez sekcję kartograficzną uwzględnia studia nad materiałami historycznymi umożliwiające weryfikację topografii (zob. 2.2. Stosowane środki kontroli jakości danych).

Materiały wizualne (zdjęcia)

- W trakcie projektu materiały archiwalne (głównie zdjęcia archiwalne) będą pozyskiwane z instytucji kultury – ich ilość będzie zależna od cennika (budżet wynosi 10 000 zł).
- Wytworzonych będzie ok. 2000 współczesnych zdjęć jednostek topograficznych.
- Zdjęcia wykonane będą przez uczestniczkę zespołu aparatem fotograficznym zakupionym ze środków projektowych.

Materiały audiowizualne (filmy)

- Wytworzone będą: 1 film promocyjny i 2 biografie ulic (warszawska i łódzka) z wykorzystaniem opisów, zdjęć i nagrań wytworzonych i zebranych w projekcie.
- Za stworzenie filmów odpowiedzialny będzie zespół zewnętrzny (nagrywanie + montaż). Zestaw materiałów (szkice, materiały robocze) do wykorzystania zostanie im udostępniony poprzez dysk Gdrive zespołu IBL PAN.
- Przygotowane filmy będą opublikowane na [kanale YouTube na kanale Nowej Panoramy Literatury Polskiej](#).

2. Dokumentacja i jakość danych

2.1. Metadane i dokumenty (np. metodologia lub pozyskiwanie danych oraz sposób porządkowania danych) towarzyszące danym

Metadane, dane bibliograficzne, powiązania

- Kolekcja cyfrowa zakłada system powiązań – np. linków między ulicami a

adresami, linków przy osobie - tj. jednostek przestrzennych obecnych w doświadczeniu danej osoby).

- **Dane będą przyporządkowane pod szersze kategorie.**
 - **Kategorie danych:** Miejsca/Places, Osoby/People, Wydarzenia/Events
 - Kategorie danych organizują je na platformie cyfrowej:
 - <https://nplp.pl/atlas-zaglady/miejsca-zaglada/>
 - <https://nplp.pl/atlas-zaglady/osobowe/>
 - <https://nplp.pl/atlas-zaglady/wydarzenia/>

Na dysku Google udostępnionym uczestnikom i uczestniczkom projektu znajduje się żywy dokument z regułami kwerend, opracowany na podstawie projektu pilotażowego. Istnieją plany rozszerzenia instrukcji i dostosowania jej do nowych kategorii materiałów.

Na dysku dostępne są również przykładowe kwerendy pokazujące dobre praktyki.

2.2. Stosowane środki kontroli jakości danych

Kontrola jakości fragmentów składa się z trzech etapów:

- 1) ogólnomerytoryczny, pod względem trafności i rzetelności wybranych fragmentów;
- 2) cyfrowy, z perspektywy wprowadzania go do kolekcji cyfrowej oraz powiązań z innymi elementami;
- 3) kartograficzny, z perspektywy mapy oraz wiarygodności topograficznej.

W przypadku pytań, wątpliwości lub nieścisłości (szczególnie związanych z topografią miejsc) fragmenty będą odsyłane do autorów i autorek z prośbą o konsultację lub wprowadzenie zmian.

3. Przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych podczas badań.

Przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych danych i metadanych podczas badań. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz ochrony danych wrażliwych podczas badań

Biogramy i fragmenty będą tworzone przez pojedynczych członków i członkinie zespołu badawczego. W trakcie projektu przechowywane będą na Dysku Google należącym do IBL PAN. W ramach wspólnej chmury wykorzystywane będą dwa główne foldery – jeden przeznaczony głównie do prac zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej i drugi współdzielony przez IBL PAN oraz Uniwersytet Łódzki, gdzie znajdować się będą dokumenty wspólne i dokumentacja do wglądu obu zespołów.

Osoby opracowujące teksty będą je przysyłać w formacie .doc koordynatorowi projektu, który następnie zamieści je na dysku. Folder z fragmentami będzie stanowił główną bazę danych dla osób później wprowadzających fragmenty do kolekcji cyfrowej oraz dla tłumacza.

Tworzone są regularne zapasowe kopie danych z folderów ze współdzielonego dysku Google. Materiały graficzne i mapy będą zapisywane na dysku zewnętrznym raz w miesiącu.

4. Wymogi prawne, kodeks postępowania - sposób zarządzania innymi kwestiami prawnymi, np. prawami własności intelektualnej lub własnością. Obowiązujące przepisy

Decyzje dot. udostępnienia danych archiwalnych pozyskanych z instytucji zewnętrznych będą zależne od prawa własności intelektualnej oraz ustaleń z instytucjami, od których te materiały będą pozyskane.

5. Udostępnianie i długotrwałe przechowywanie danych. Sposób i termin udostępnienia danych. Ewentualne ograniczenia w udostępnianiu danych lub przyczyny embarga

Dane pod postacią materiałów tekstowo-wizualnych będą udostępniane pod postacią kolekcji cyfrowej pod adresem: <https://nplp.pl/kolekcja/atlas-zaglady/>.

Mapy będą wprowadzone w 2 kategoriach:

- 1) statyczne (do każdej jednostki topograficznej), np. punkt/ulica/trasa;
- 2) dynamiczne do poszczególnych osób z warstwami oznaczeń przypisanymi danym okresom i podokresom.

Planowane jest udostępnienie zdjęć wytworzonych w projekcie, prawdopodobnie w formacie .jpg w repozytorium cyfrowym (konkretne repozytorium zostanie wybrane w 2023 r.). Wybór repozytorium wpłynie na wybrany cyfrowy identyfikator danych (np. DOI).

Spis 55 świadectw stanowiących bazę do opracowania fragmentów zostanie opublikowany w formie bibliografii za pośrednictwem repozytorium Zenodo.

6. Zadania związane z zarządzaniem danymi oraz zasoby i zapewnienie możliwości odnalezienia, dostępu, interoperacyjności i ponownego wykorzystania danych

Na czas trwania projektu powołano dwuosobową sekcję ds. danych. Oprócz przygotowania i aktualizowania planu zarządzania danymi badawczymi do ich obowiązków będą należeć

konsultacje kolejnych kroków (w tym trwałej archiwizacji). Wynagrodzenie dla zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie planu zarządzania danymi zostało uwzględnione we wniosku projektowym.